
Teaching performance outside the training area: failure to comply with law and its impacts on the teaching process

A atuação docente fora da área de formação: descumprimento da lei e seus impactos no processo de ensino

Received: 2023-04-15 | Accepted: 2023-05-20 | Published: 2023-05-27

Alex Sandro Dias de Sousa

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8648-3653>

Gestor Escolar, Prefeitura municipal de Coelho Neto – MA, Brasil

E-mail: alexdiascn11@gmail.com

Milton Nilson Vasconcelos Bastos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Professor da Prefeitura municipal de Afonso Cunha-MA

Ednaldo Ferreira Neves

ORCID:0009-0004-6444-0993

INSTITUTO LUSÓFONO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

E-mail: ednaldoneves79@gmail.com

Ailton de Sousa Trajano

ORCID:0009-0009-7951-1092

INSTITUTO LUSÓFONO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

E-mail: ailtontim22@gmail.com

Matheus Gomes da Costa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2604-8876>

Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde, Universidade Estadual do Maranhão, Brasil

E-mail: matheusgomes0408@gmail.com

ABSTRACT

The research addresses the teaching performance outside the training area, so the problem that guided the research came from the following question: what are the impacts of the performance of teachers in areas where they are not qualified in the students' learning? With the general objective of analyzing the teaching performance outside their area of training and its implications in the teaching-learning process. In this perspective, the methodological approach of the research is bibliographic, with a qualitative nature, based on theorists who study this theme, in addition to normative documents such as the Law of Guidelines and Bases of Education – LDB/1996. The study is justified by presenting new critical and theoretical approaches regarding the teacher and adequate training for the areas of activity. There are numerous challenges that even lead to evasion of the teaching career. In addition, as a consequence of this reality, professors are allocated to teach subjects outside their training area, which has a negative impact on both the teaching-learning process and the quality of education. Therefore, the result of this study highlights the importance of adequacy in the teaching performance in the formative bias and in compliance with the law, since this legal breach has negative consequences for the quality of education, even harming the guarantee of access to education in an adequate way, caused lag, repetition and even school evasion, in addition to the various social problems that arise from this. Therefore, it is consistent that teachers act in their training area, in accordance with legal requirements, obeying the requirements in their training process, as well as continuous training, giving a new meaning to teaching knowledge and practices.

Keywords: Teacher Training; Teaching Performance; Non-compliance with the Law.

RESUMO

A pesquisa aborda a atuação docente fora da área de formação, assim a problemática que direcionou a pesquisa partiu do seguinte questionamento: quais os impactos da atuação de professores em áreas em que não são habilitados no aprendizado dos alunos? Tendo como objetivo geral analisar a atuação docente fora da sua área de formação e suas implicações no processo de ensino aprendizagem. Nesta perspectiva, a abordagem metodológica da pesquisa é bibliográfica, com natureza qualitativa, fundamentada em teóricos que estudam sobre essa temática, além de documentos normativos a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB/1996. O estudo justifica-se por apresentar novas abordagens críticas e teóricas a respeito do docente e a formação adequada às áreas de atuação. Há inúmeros desafios que ocasionam até mesmo na evasão da carreira de professor. Além disso, como consequência dessa realidade é que docentes são alocados para lecionar em disciplinas fora da sua área de formação, o que traz impactos negativos tanto no processo de ensino aprendizagem quanto na qualidade da educação. Portanto, o resultado deste estudo evidencia a importância da adequação na atuação docente no viés formativo e no cumprimento da lei, uma vez que este descumprimento legal traz consequências negativas a qualidade da educação, ferindo inclusive a garantia do acesso ao ensino de forma adequada, ocasionando defasagem, repetência e até mesmo a evasão escolar, além das diversas problemáticas sociais que advém disso. Sendo assim, é coerente que os docentes atuem na sua área de formação, de acordo com as exigências legais, obedecendo os requisitos no seu processo formativo, bem como a formação contínua, ressignificando os saberes e fazeres docentes.

Palavras-chave: Formação Docente; Atuação Docente; Descumprimento da Lei.

INTRODUÇÃO

A atuação docente tem seus desafios, como formação continuada, valorização salarial, sendo o processo formativo essencial e mesmo o professor tendo mais de uma área de atuação, ocorrem situações em que atuam sem está habilitado, neste último caso, há o descumprimento legal, pois os docentes atuantes na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental devem ser licenciados em Pedagogia e nos anos finais do ensino fundamental com uma licenciatura específica ou Pedagogia com habilitação

Diante disso, levantou-se a seguinte problematização: quais os impactos da atuação docente em áreas em que não são habilitados no processo de ensino aprendizagem? Para responder a esse questionamento, estabeleceu-se o seguinte objetivo geral: analisar a atuação docente fora da sua área de formação e as implicações no processo de ensino aprendizagem. A partir disso, foram traçados, também, os seguintes objetivos específicos, a saber: descrever as exigências legais na atuação de professores, identificar os impactos da atuação docente fora de sua área de formação e apresentar como a formação implica na atuação e no processo de ensino aprendizagem.

Assim, esta pesquisa justifica-se por apresentar novas abordagens críticas e teóricas a respeito do docente e a formação adequada às áreas de atuação, apresenta-se como uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa a partir de materiais já publicados. De acordo com Gil (2002), por pesquisa bibliográfica entendese a leitura, a análise e a interpretação de material impresso. Esta pesquisa está subdividida da seguinte forma: introdução com a apresentação do estudo; seguindo do referencial teórico sobre a legislação sobre a formação docente no Brasil e seus avanços, finalizando com as considerações finais e as referências bibliográficas.

EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA A ATUAÇÃO DE PROFESSORES

A atuação docente fora da área de formação pode ser desafiadora, mas não é incomum. Existem várias razões pelas quais um professor pode acabar ensinando em uma área diferente daquela em que foi originalmente treinado. Uma das razões mais comuns é a escassez de professores em uma determinada área, questões políticas entre outras.

O Instituto de Educação da Universidade de São Paulo, foi criado em 1934 a primeira experiência brasileira de formação universitária de docentes. Nesta experiência contemplou-se a formação de professores secundários, técnicos de ensino, e também professores para a escola primária. Cabia ao Instituto a formação técnica dos professores cuja qualificação teórica específica competia à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Esta experiência foi logo extinta, em 1938, por intervenção federal em conluio com a Igreja Católica (EVANGELISTA, 2002).

Segundo Scheibe; Daniel (2002), Anísio Teixeira, em 1935, em uma outra tentativa de formação docente, ocorreu na Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, igualmente teve curta duração e foi extinta em 1939, quando da criação da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil com a finalidade de tomarse o modelo nacional para formar bacharéis e professores para os cursos ginásiais e secundários.

No entanto, há exigência legais com relação à formação específica para os professores em sua área de atuação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei nº 9.394, de 23 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), define em seu Art. 62, que a:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996).

Diante disso, percebe-se que a sala de aula necessita que o docente tenha habilidades e conhecimentos para a área de ensino de sua atuação. Outra razão pode ser a diversificação das

áreas de interesse. Às vezes, professores podem ter mais de uma formação acadêmica ou possuir habilidades e experiências profissionais que podem ser aplicadas em outras áreas de ensino.

Diante disso, Libâneo (2004), afirma que o professor deve se preocupar com seu processo formativo, de forma que favoreça sua prática pedagógica, ou seja, a partir da sua formação desenvolver, organizar e elaborar ações que despertem e estimulem o desenvolvimento do educando. Ainda conforme o autor, no processo formativo, a formação inicial deve ser significativa com estágios coerentes e adequados à realidade docente, para assim ser dado continuidade ao processo de aperfeiçoamento tanto nos aspectos teóricos quanto práticos do professor em sua ação pedagógica em sala de aula.

Na perspectiva legal, as políticas atuais, principalmente no campo da educação e formação docente, segundo Nóvoa (2011) nos últimos anos, houve um aumento considerável da comunidade de formação de professores, dos especialistas internacionais e da indústria do ensino. Mas a grande questão para ele está no fato de os professores não serem autores desses discursos que os tornaram o centro e de o território docente ter sido invadido por outros grupos. Na contramão dessa invasão, ele defende a necessidade da construção de políticas que reforcem os professores numa outra perspectiva: valorizar seus saberes, campos de atuação e cultura docente.

Conforme, Gatti et al. (2019, p. 32) afirmam que:

O que observamos é que sempre houve, e até hoje há no país, improvisações para suprir a expansão das escolas com professores. Nota-se no tempo escolhas em políticas educacionais um tanto equivocadas, esquecidas das necessidades de docentes adequadamente formados para que reformas educacionais e currículos propostos realmente pudessem ser realizados em seus propósitos nas práticas educativas escolares.

A partir de então, colocam-se a formação como demanda e desafio para União, estados e municípios, o que “implica o atendimento de milhares de docentes e a diversificação da oferta, segundo etapas e as modalidades da educação básica, as características dos alunos e as necessidades regionais e locais” (GATTI, BARRETO, ANDRÉ, 2011, p. 49).

De acordo com Pinheiro e Romanowski (2010, p. 148): “O anúncio da formação mínima em curso superior é um avanço, no entanto, não em plenitude ao manter o nível médio”. O PNE (Plano Nacional de Educação) prevê que todos os professores da educação básica possuam formação específica, de nível superior, até 2024. Dos 2,2 milhões de professores do país, aproximadamente 24% dos professores sequer possuem formação de nível superior.

Com isso, o Movimento Todos pela Educação considerou o desafio em ter docentes atuantes com formação adequada na sua área de trabalho, trazendo benefícios no processo de identidade do professor, bem como o ensino aprendizagem dos alunos, além da qualidade na educação.

Peroni (2011), considera aspectos importantes como a democracia nos espaços escolares, nesta perspectiva sabe-se da burocracia do sistema e como a politicagem influencia na educação nos casos de profissionais até sem nenhuma formação atuando não só como professores, mas outras áreas com impactos sociais graves. Assim, ações democráticas e participativas são necessárias nas relações sociais nas mais diversas esferas. Segundo o autor, isso ainda ocorre por ter nas escolas aliados políticos como uma maneira de consolidar o projeto de Estado mínimo e ainda permanecer na construção de grandes “currais eleitorais”.

Existem diversas exigências legais para a atuação docente em diferentes níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Algumas das principais exigências incluem a formação acadêmica: é necessário que o professor tenha formação em nível superior na área em que pretende atuar. Para o ensino fundamental e médio, é necessário ter licenciatura na área específica de conhecimento, enquanto para o ensino superior é exigido o diploma de graduação e pós-graduação *stricto sensu* (mestrado ou doutorado) na área de atuação.

Com isso, é importante reconhecer que a formação docente assim como outras não pode:

[...] Ser analisada senão na complexa trama social da qual faz parte. Ao assumirmos a referida prática como objeto de análise, observando que não estamos nos referindo à “prática” de sujeitos isolados, mas à prática do conjunto dos homens num dado momento histórico, deparamos com uma tensão crucial: a contradição entre o dever ser da referida formação e as possibilidades concretas para sua efetivação. Portanto, a materialização do referido dever ser não pode prescindir da luta pela superação das condições que lhe impõem obstáculos. (MARTINS, 2010, p. 14).

O docente, em sua prática, passa por exigências legais quanto à comprovação de sua formação, bem como sua experiência na área de atuação. Os conhecimentos pedagógicos são necessários, metodologia e didática para desenvolver atividades de ensino, além de orientação e a avaliação dos educandos. Requer do professor o cumprimento de carga horária de acordo com sua área de atuação.

De acordo com a LDB/96, em seu Art.13, os docentes se incumbirão de:

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos por lei, integralmente a períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade (BRASIL, 1996, p.06).

Assim, vale ressaltar que essas exigências podem variar de acordo com a legislação específica de cada estado ou município, além das normas internas de cada instituição de ensino.

Por isso, é importante que o professor esteja sempre atualizado sobre as exigências legais para o exercício da profissão.

Imbemón (2011), colabora ao afirmar que o processo formativo é complexo, uma vez que o docente em sua formação encontra fatores que podem influenciar em seu fazer e saber pedagógico, com implicações no processo de ensino aprendizagem.

O processo formativo do docente, é multifacetado e sistêmico, sendo necessário o planejamento adequado, ressignificação contínua em sua prática pedagógica, considerando o cumprimento da lei com a formação também de acordo com sua área de atuação.

ATUAÇÃO DOCENTE FOR A DA ÁREA DE FORMAÇÃO E SEUS IMPACTOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

A formação na atuação docente é de extrema importância, pois se trata de uma profissão que envolve a educação e formação de indivíduos, e exige do profissional uma série de competências e habilidades específicas para que possa desempenhar sua função de forma eficiente e eficaz.

Para Saviani (2011), a formação e a educação são sinônimas, por isso os desafios são inúmeros ainda mais no contexto social. Tal concepção se deve à interferência do capital na área da educação, onde os seres humanos passaram a exercer o domínio uns sobre os outros. Esse domínio e posse de bens naturais e sociais, e a submissão de nações inteiras, era exercido na escola como instrumento de formação de mentalidades submissas, atreladas aos interesses particulares da classe dominante.

Assim, percebe-se que a formação docente permite ao professor desenvolver conhecimentos teóricos e práticos na área de atuação, que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino. Além disso, a formação continuada é importante para que o professor possa se manter atualizado em relação às mudanças e inovações que ocorrem na sua área de atuação, bem como em relação às novas tecnologias e metodologias de ensino.

De acordo com Saviani (2011), o processo formativo do docente deve considerar aspectos essenciais no aperfeiçoamento didático e curricular para a construção humana dos sujeitos seja eles nos primeiros anos de vida até os cursos formativos do próprio professor em atuação, a qual deve contemplar uma diversidade de conhecimentos culturais e cognitivos de acordo com a realidade e necessidades dos educandos, por isso o planejamento é fundamental na práxis observando as características teóricas e práticas, principalmente do professor de modo contínuo.

Já que a formação e a atuação docente estão interligadas, uma vez que contribuem para o desenvolvimento de suas habilidades pedagógicas, como o planejamento, metodologias e

estratégias que favorecem o ambiente de aprendizagem favorável e acolhedor no processo de Ensino.

Saviani (1997) ainda pontua que a histórico-crítica a formação docente objetiva ir além do senso comum, que transforme o professor e que este, por sua vez, tendo por base a teoria e a reflexão, passe a efetivamente, contribuir para a transformação social. Nesse ponto, concordamos com o autor, na medida em que defende uma reflexão acerca da formação de professores que esteja para além da imediatividade da prática, que se amplie ao pensamento crítico.

Contudo, segundo Costa (2018), a realidade de docentes que atuam fora da sua área de formação atinge cerca de 96% dos estudantes brasileiros da Educação Básica, de acordo com dados do Censo Escolar de 2015. A amostra usada neste trabalho, considerando escolas que tiveram mais de 50% da turma de terceiro ano de Ensino Médio prestando Enem, mostra que em 2015 43% das docências da área de Ciências Humanas e 30% das docências da área de Ciências da Natureza não tinham formação na disciplina em que lecionam.

Figura 1– Dados sobre a atuação docente sem formação específica entre 2007 – 2016.

Fonte: Costa, Britto e Waltenberg (2020).

Isso, deve-se a diversos fatores, conforme já mencionados os desafios com relação a carreira na docência são muitos como a não valorização salarial entre outros aspectos, o que faz

com que ocorra uma evasão de profissionais nessa função, o que leva a baixa na atuação com a alocação de professores em disciplinas que não são adequadas a formação.

Neste sentido, Alves et al. (2016), afirmam a realidade do mercado de trabalho docente no contexto brasileiro, com relação a formação de professores, principalmente de licenciatura das áreas de Física, Química e Biologia estão menos propensos a escolher a carreira docente. Colaborado com esta discussão Carmo et al., (2015), descreve que a Física é a matéria com mais professores sem formação na área, e, grande parte dos professores que os substituem são formados em Matemática.

No entanto, conforme Costa (2018) para atender à maior demanda e corresponder às exigências legais, houve uma expansão no número de cursos de docentes; mesmo assim, o fator que parece estar mais associado à carência de professores é a falta de atratividade da carreira docente.

Com isso, a discussão sobre essa atuação fora da área de formação é complexa, diante da realidade educacional, o que suscita até mesmo controvérsias, uma vez que levanta considerações sobre o que faz do sujeito docente um bom professor ou não, contudo aqui o foco é o descumprimento legal com relação ao processo formativo, questões políticas na contratação docentes e seus impactos no aprendizado dos alunos.

Para Louzano et al. (2010), diante dessa realidade uma hipótese plausível, é a baixa qualidade dos cursos de formação de professores, que pode ser explicada em parte pelo rápido e mal regulamentado aumento do número desses cursos depois dos anos 2000. Mesmo assim, parece existir um entendimento generalizado de que o professor é importante para a educação.

Perrenoud (2000) descreve que a capacitação dos docentes têm sido temas de recorrentes debates e isso tem contribuindo na qualificação dos professores de forma eficiente no contexto da sala de aula, mas ainda necessita de mais avanços neste processo formativo de forma sistemática almejando o aperfeiçoamento do fazer pedagógico do professor. As estratégias utilizadas na construção das competências e habilidades do professor determinam como será a atuação do docente em sala de aula, os métodos e recursos que possibilitaram sua atuação prática no cotidiano escolar, pois classifica competência como a capacidade de ação de forma coerente na sua ação pedagógica.

Assim, com a formação adequada e coerente a área de atuação docente, oportuniza na educação a maximização do conhecimento agregado dos alunos e não observou um efeito significativo do professor que atua fora da sua área de formação. Não obstante, o impacto do professor sem formação específica também pode se manifestar negativamente em outros resultados escolares igualmente importantes, como taxa de abandono escolar e distorção idade-série (COSTA; BRITTO; WALTEBERG, 2020).

Por isso, a atuação deve estar de acordo com a formação docente, o cumprimento da lei se faz necessário, diante das exigências legais e éticas que regem a profissão, garantindo assim a qualidade no acesso efetivo do processo de ensino e aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os impactos da atuação docente em áreas em que não são habilitados no processo de ensino aprendizagem são diversos, além da evasão, repetência, e a sobrecarga docente, por isso considerar as exigências legais de atuação adequada à formação é importante.

Independentemente do motivo, a atuação docente fora da área de formação exige que o professor se dedique a aprender novos conteúdos e habilidades pedagógicas específicas. É importante que o professor seja honesto e transparente com os alunos sobre suas limitações e busque atualizações em sua formação para ministrar aulas de qualidade.

Portanto, o resultado deste estudo evidencia a importância da adequação na atuação docente no viés formativo e no cumprimento da lei, uma vez que este descumprimento legal traz consequências negativas a qualidade da educação, ferindo inclusive a garantia do acesso ao ensino de forma adequada, ocasionado defasagem, repetência e até mesmo a evasão escolar, além das diversas problemáticas sociais que advém disso.

Sendo assim, é coerente que os docentes atuem na sua área de formação, de acordo com as exigências legais, obedecendo os requisitos no seu processo formativo, bem como a formação contínua, ressignificando os saberes e fazeres docentes.

REFERÊNCIAS

ALVES, R. et al. Ser ou não ser professor da educação básica? Salário esperado e outros fatores na escolha ocupacional de concluintes de licenciaturas. In: **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA**. 44º Encontro Nacional de Economia. 2016.

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional [...]. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, 1996.

CARMO, E. F. et al. A ampliação do indicador de formação docente na melhoria do desempenho escolar. **Revista Caderno de Estudos e Pesquisa na Educação Básica**, Recife: CAP UFPE, v. 1, n. 1. 2015.

COSTA, R. M. E.; BRITTO, A.M.; WALTENBERG, F. **Efeitos da formação docente sobre resultados escolares do ensino médio**. Estudos Econômicos, São Paulo (impresso), 2020.

COSTA, R. **Impacto da área de formação docente nos resultados escolares no ensino médio: Uma análise com dados em painel do Censo Escolar.** Niterói, 2017, 110 f. Tese (Mestrado em Economia) – Faculdade de Economia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018.

EVANGELISTA, O. **A formação universitária do professor: o Instituto de Educação da Universidade de São Paulo (1934-1938).** Florianópolis: NUP, CED, UFSC, Cidade Futura, 2002.

GATTI, B. A., BARRETO, E. S. DE S.; ANDRÉ, M. E. D. de A. **Políticas docentes no Brasil: um estado da arte** Brasília: Unesco, 2011

_____. ALMEIDA, P. C. A.

Professores do Brasil: novos cenários de formação. Brasília: UNESCO, 2019. GIL,

A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2002.

IMBERNÓN, F. **Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza.** 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

LIBÂNEO, J. C. **A aprendizagem escolar e a formação de professores na perspectiva da psicologia histórico-cultural e da teoria da atividade.** Educar em Revista, Editora UTFPR, n. 24, p. 113-147, 2004.

LOUZANO, P. et al. Quem quer ser professor? Atratividade, seleção e formação do docente no Brasil. **Estudos em Avaliação Educacional**, São Paulo, v. 21, n. 47, p. 543–568, 2010.

MARTINS, L. M. O legado do século XX para a formação de professores. In: **Formação de professores: limites contemporâneos e alternativas necessárias.** Martins, Lígia Márcia; Duarte, Newton (orgs.). São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.

NÓVOA, A. **O regresso dos professores.** Pinhais: Melo, 2011.

PERONI, V. M. V. CAPÍTULO 11. Privatização do Público versus democratização da Gestão da Educação. In: GOUVEIA, A. B.; PINTO, J. M. de R.; CORBUCCI, Paulo R. **Federalismo e Políticas Educacionais na Efetivação do Direito à Educação no Brasil** Andréa Barbosa. Brasília: IPEA, 2011. (p.199- 216).

PINHEIRO, G. C. G.; ROMANOWSKI, J. P. Curso de pedagogia: formação do professor da educação infantil e dos anos séries iniciais do ensino fundamental. **Revista Formação Docente**, Belo Horizonte, v. 2, n. 3, p. 136-151, ago./dez. 2010.

SAVIANI, D. **Educação, formação humana e ontologia:** debate de alguns temas a partir da questão do método dialético. Palestra no âmbito do V Encontro Brasileiro de Educação e Marxismo (V EBEM), Florianópolis, 14 de abril de 2011.

_____. **A função docente e a produção do conhecimento.** Educação e Filosofia. vol.11, n.21/22, p.127-140, jan/jun e jul/dez, 1997.

SCHEIBE, L.; DANIEL, L. S. Formação docente para a educação básica: um desafio para o ensino superior no século XXI. In: _____; DAROS, Maria das Dores. **Formação de professores em Santa Catarina.** Florianópolis: NUP, CED, 2002.